

II CONSVET

Certificamos que o trabalho intitulado **SAÚDE ÚNICA E MEDICINA VETERINÁRIA: UM ENFOQUE SISTÊMICO PARA A GOVERNANÇA GLOBAL DA SAÚDE** de autoria de Maria Raquel Silva, Tatiana Michelle Dias Custodio da Cruz, Vanessa Ester de Oliveira, Tayná Padilha Basqueroto, Raquel Furtado Rosa, Thais Meneguello De Aguiar, Vinícia de Souza Santos e Ivani Ramos do Carmo, foi apresentado na modalidade banner, no evento **II CONGRESSO PERIÓDICO NACIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA CONSVET**, realizado em 29/09/2025 a 30/12/2025, contabilizando carga horária total de 80 horas.

ISBN: 978-65-982433-6-4
DOI:10.5281/zenodo.18778099

29/09/2025 a 30/12/2025

